

O'SPIRIN YIGITLARDA OTALIK XULQ-ATVORNI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Hasanova Mohidil Nasirullayevna

Osiyo Xalqaro Universiteti, 1-kurs magistranti, Toshkent shahar, Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti, Yoshlar bilan ishlash va ma'naviyat-ma'rifat bo'limi uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232346>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'spirin yigitlarda otalik xulq-atvorining shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik, ijtimoiy va emotsional omillar tahlil etilgan. Oila ichidagi rollar, otaning model sifatidagi mavqei, gender sotsializatsiya jarayonlari, individual rivojlanish bosqichlari va psixodinamik omillar yoritilgan. O'spirinlik davrida mas'uliyat, g'amxo'rlik, himoyachilik kabi otalik sifatlarining shakllanish mexanizmlari ilmiy nazariyalar asosida sharhlanadi.

Аннотация. В данной статье проанализированы психологические, социальные и эмоциональные факторы, влияющие на формирование отцовского поведения у подростков-юношей. Освещаются семейные роли, статус отца как ролевой модели, процессы гендерной социализации, этапы индивидуального развития и психодинамические аспекты. На основе научных теорий раскрываются механизмы формирования таких отцовских качеств, как ответственность, забота и защитность в подростковом возрасте..

Abstract. This article examines the psychological, social, and emotional factors influencing the formation of paternal behavior in adolescent boys. It highlights family roles, the father's position as a role model, gender socialization processes, stages of individual development, and psychodynamic factors. Based on scientific theories, the article explains the mechanisms through which paternal qualities—such as responsibility, care, and protectiveness—develop during adolescence.

Kalit so'zlar o'spirinlik, otalik xulq-atvori, oilaviy rollar, psixologik omillar, ijtimoiy omillar, emotsional rivojlanish, erkaklik modeli, mas'uliyat, g'amxo'rlik, himoyachilik, psixodinamik jarayonlar, yoshlar psixologiyasi, tarbiya

Ключевые слова: подростковый возраст, отцовское поведение, семейные роли, психологические факторы, социальные факторы, эмоциональное развитие, модель мужественности, ответственность, забота, защитность, психодинамические процессы, психология молодежи, воспитание

Keywords: adolescence, paternal behavior, family roles gender socialization, psychological factors, social factors, emotional development, masculinity model, responsibility, care, psychodynamic processes, youth psychology, upbringing

Zamonaviy jamiyatda oilaviy tuzilmalarning o'zgarib borishi, iqtisodiy migratsiyaning kuchayishi, ajralishlar sonining ko'payishi, ayrim hududlardagi ijtimoiy beqarorlik natijasida ko'plab bolalar, ayniqsa o'g'il bolalar, o'z otasi bilan bir uyda yashamasdan voyaga yetmoqda. Shuning uchun ilmiy doiralarda "otalik instituti" zaiflashishi, otasiz tarbiyaning psixologik oqibatlari, erkak rolining o'smirlik davridagi ahamiyati borasida keng ko'lamlı tadqiqotlar olib borilmoqda.

Psixologiya fanida otaning roli bola psixik rivojlanishining ko'plab qatlamlariga ta'sir qiluvchi kuchli omil sifatida talqin qilinadi. Ota o'g'il bolaning **shaxsiy identifikatsiyasi, erkaklik rolini qabul qilishi, irodaviy barqarorligi, mas'uliyatli xatti-harakatlari, ijtimoiy moslashuvi, hissiy o'zini boshqarish ko'nikmalari** shakllanishiga bevosita ta'sir etadi. Bu jarayonda ota nafaqat iqtisodiy ta'minotchi, balki oiladagi asosiy ijtimoiy tartibni belgilovchi, me'yorlarni ko'rsatuvchi, himoya qiluvchi va emotsional barqarorlikni ta'minlovchi yetakchi figura hisoblanadi. **Otaning yo'qligi o'spirinlik davrida psixologik bo'shliq paydo bo'lishida** oila tarkibining to'liq bo'lmasligi ko'pincha o'spirinning psixologik olamida "bo'sh joy" yoki "psixologik vakuum" hosil qiladi. Bu bo'shliq ong ostida yetakchi erkak obrazining yo'qligi sifatida shakllanadi va o'spirin o'z erkaklik rolini to'ldirish uchun turli alternativ manbalardan izlashga majbur bo'ladi. Bunday manbalar ba'zan ijobiy bo'lishi mumkin (murabbiylar, ustozlar, bobolar), ammo aksariyat hollarda internet qahramonlari, ko'cha guruhlari, agressiv tengdoshlar, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi media obrazlari orqali shakllanadi. Natijada yigit o'z erkaklik rolini sog'lom psixologik mezonlar asosida emas, balki tasodifiy, ko'pincha zararli stereotiplar asosida quradi. **Shaxsiy identifikatsiyaning izdan chiqishi** Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'spirinlik davrining eng muhim vazifasi -"**identifikatsiya vs rol chalkashuvi**" bosqichidan muvaffaqiyatli o'tishdir. Bu bosqichda o'g'il bola kim ekanini, jamiyatda qanday rolni egallashini,

erkaklikning mazmunini, kelajakda qanday ota bo'lishini anglaydi. Otaning yo'qligi bu jarayonni murakkablashtirib, identifikatsiyaning to'liq shakllanmasligiga yoki rol chalkashuviga olib keladi. Bunday yigitlar ko'pincha o'z rolini keskin, barqaror bo'lmagan xatti-harakatlar orqali kompensatsiya qilishga urinadi. Masalan, haddan ziyod erkaklikni ko'rsatishga intilish, zo'ravonlikni "kuch" deb talqin qilish, mas'uliyatdan qochish yoki uni ortiqcha yuk deb tushunish, oilaviy hayotga salbiy munosabatdir. Bu esa kelajakdagi otalik rolini ham bevosita murakkablashtiradi. **Erkaklik modeli yetishmasligi: hissiy rivojlanishdagi uzilishlar** Psixologik tadqiqotlarda isbotlanganidek, ota o'g'il bolaning emotsional rivojlanishida o'ziga xos vazifani bajaradi. Ota tomonidan mehr ko'rsatish, qoidalar qo'yish, intizom o'rgatish, konstruktiv tanqid berish, xavfsizlik hissini yaratish bola emotsional barkamolligining poydevorini mustahkamlaydi. Ota bo'lmagan oilalarda o'spirinda quyidagi hissiy buzilishlar tez-tez uchraydi.

Past o'zbaholashda otaning rag'bati va qo'llab-quvvatlovi bo'lmagan taqdirda o'spirin o'z qobiliyatlari haqida salbiy fikr shakllantiradi. **Emotsional sovuqlik yoki beqarorlik** his-tuyg'ularni ifodalash qiyinlashadi, yaqin munosabatlar o'rnatishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. **Ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar** ota ko'pincha ijtimoiy me'yorlarni o'rgatuvchi shaxsdir. Uning yo'qligi o'spirinning jamiyat bilan munosabatlarida turli muammolarni yuzaga keltiradi. Jamoada o'z o'rnini topa olmaslik, tengdoshlarning bosimiga tez berilish,

janjalkashlik va konfliktlarga moyillik, mas'uliyatdan qochish, kelajak kasbini tanlashda ikkilanish, o'z bo'lajak o'rnini aniq tasavvur qila olmaslik kabi holatlarni kuzatish mumkin. Bu holatlar o'spirinlikdan voyaga yetish davrigacha davom etib, shaxsning butun hayotiga ta'sir qilishi mumkin. **Tartib-intizom va nazoratning yetishmasligi**, ota oilada muayyan qoidalarni belgilaydi, chegaralarni belgilaydi, xatti-harakat javobgarligini o'rgatadi. Bu funksiyalar yo'qligida o'spirin o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishda qiynaladi. Psixologlar ta'kidlaganidek, erkak tarbiyasidagi qoidalarning yo'qligi impulsivlik, xavfli xulq, tezkor qarorlar qabul qilish, o'zini tuta olmaslik holatlariga sabab bo'ladi. Bu esa nafaqat uning shaxsiy hayoti, balki kelajakdagi oilaviy munosabatlari uchun ham xavf tug'diradi.

Tajovuzkorlik va impulsiv xulqning ortishida psixologik kuzatuvlarga ko‘ra, otasi bilan yashamaydigan yoki otasi emotsional jihatdan uzoq bo‘lgan o‘smirlar orasida tajovuzkorlik darajasi yuqoriroq bo‘ladi. Buning asosiy sabablari esa erkak kishi tomonidan tartib, chegaralar va intizomning yetishmasligi, hissiy qo‘llab-quvvatlashning pastligi, o‘zini himoyalalmagan his qilishi, ichki bo‘shliqni tajovuz orqali to‘ldirishga urinish kabi holatlar bo‘ladi. Bu holat ayniqsa 13–16 yosh oralig‘ida keskin namoyon bo‘lib, o‘spirinning ijtimoiy moslashuviga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. **Rol chalkashuvi va identifikatsiya inqirozi vaqtida** ota modeli bo‘lmagan sharoitda o‘spirinlar quyidagi savollarga javob topishda qiynaladi. Masalan, “Erkak bo‘lish nimani anglatadi?”, “Ota qanday bo‘lishi kerak?”, “Oila mas‘uliyatiga qanday yondashish kerak?”, “Farzand tarbiyasida erkakning roli qanday?” uni qiynashi mumkin. Bu savollarga aniq javoblar topilmagani sababli o‘spirinlarda **identifikatsiya inqirozi** yuzaga keladi. U mavhum tasavvurlar asosida rol izlaydi, ko‘pincha keskin, barqaror bo‘lmagan xulqlar namoyon bo‘ladi. **Murakkab ijtimoiy qarorlar qabul qila olmaslik** ota odatda oilada qabul qilinadigan qarorlarning asosiy yo‘naltiruvchisi hisoblanadi. Ota qarorlari orqali o‘spirin rejalashtirish, mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olish, oqibatni oldindan ko‘ra bilish, xavf va foydani tahlil qilish kabi ko‘nikmalarni o‘rganadi. Ota yo‘qligi esa yigitda qaror qabul qilish jarayonini izdan chiqarishi, qisqa muddatli, hissiyotga tayanadigan, tavakkal qarorlar qabul qilishga moyillik tug‘dirishi mumkin. Ota bilan munosabatning yetishmasligi o‘spirinni tashqi ijtimoiy guruhlardan “erkaklik modeli” izlashga undaydi. Ko‘pincha bunday guruhlar noformal, xavfli, ijtimoiy qoida va me‘yorlarni buzuvchi xususiyatga ega bo‘ladi. O‘spirinlarda “guruhga tegishlilik” hissi kuchayadi, bu esa chekish, spirtli ichimlik iste‘moli, kuch ishlatish, qonunbuzarliklar kabi xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. **O‘ziga ishonchsizlik va past o‘zbaholash** otasi tomonidan qo‘llab-quvvatlov, hurmat va e‘tirof yetishmagan yigitlar o‘ziga nisbatan ishonchsiz bo‘lishadi. Ular o‘z qobiliyatiga shubhalanadi, tanqidga chidamsiz bo‘ladi, muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqadi, o‘zining erkaklik roliga shubha bilan qaraydi. Bu esa kelajakda barqaror ota rolini bajarish jarayonini qiyinlashtiradi. **Pedagog, psixolog va ijtimoiy xodimlarning o‘rni** ota modeli bo‘lmagan o‘spirin yigitni sog‘lom shaxs va kelajakda mas‘uliyatli ota sifatida shakllantirishda mutaxassislarining o‘rni beqiyosdir. Bu jarayon quyidagi yondashuvlarni talab qiladi. **Murabbiylik (mentorlik) tizimi** maktablarda, mahallalarda ijobiy erkak shaxslar bilan uchrashuvlar, sport murabbiylari, ustozlar orqali erkaklik modeli berish, yoshlar klublarida faol erkak yetakchilar bilan muloqot tashkil etish ayni muddao. Bu tizim o‘spirinlarda yetakchi erkak obrazini shakllantirishga yordam beradi. **Psixologik qo‘llab-quvvatlashda** psixologlar quyidagi yo‘nalishlarda ishlashi muhim. O‘zini anglash va identifikatsiya bo‘yicha mashg‘ulotlar, emotsiyalarni boshqarish, stressni kamaytirish, ijtimoiy moslashuv treninglari, kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish va boshqa holatlar kiradi. Bu mashg‘ulotlar yigitda barqarorlik va ichki kuchni oshiradi.

Ota o‘rnini bosuvchi shaxslar amaki, bobosi, o‘qituvchi, murabbiy, sport ustozlari o‘spirinning psixologik rivojida katta rol o‘ynaydi. Ular o‘z xulqi, mas‘uliyati, muloqoti orqali yigitga sog‘lom erkaklik va otalik fazilatlarini ko‘rsatib borishi kerak. **Ijtimoiy loyihalar va mas‘uliyat topshiriqlar berish kerak.** O‘spirinlarga jamoat tadbirlarida qatnashish, jamoaga rahbarlik qilish, kichik ukalariga yordam berish, jamiyatga foydali ishlar bajarish kabi vazifalarni berish orqali mas‘uliyat hissi mustahkamlanadi. Mas‘uliyat — otalik xulqining markaziy sifatlaridan biridir. O‘spirinlik davrida javobgarlikni shakllantirish uchun yigitga muntazam ravishda ma‘lum vazifalar, mas‘uliyat talab etuvchi topshiriqlar berilishi muhim. Masalan, dars, loyihalar yoki sinf faoliyatida berilgan mas‘uliyatni mustaqil bajarish, jamoaviy loyihada liderlik yoki koordinatsiya qilish, mahalla va maktab tadbirlarida faol ishtirok etish. Shu kabi tajribalar

o‘spirinda: “Men bajara olaman”, “Men mas‘ulman”, “Men boshqalarga foyda keltira olaman” degan ichki ishonchni shakllantiradi. Bu ishonch esa kelajakda otalik mas‘uliyatni qabul qilish jarayonini osonlashtiradi. O‘spirin yigitning oiladagi kundalik faoliyatga jalb etilishi otalik fazilatlarining bevosita shakllanishiga hissa qo‘shadi. U kichik mas‘uliyatlarni bajara borib, mehribonlik, sabr-toqat, mehnatsevarlik, g‘amxo‘rlik kabi fazilatlarni amalda o‘rganadi. Masalan, ukasi yoki singlisiga vaqtincha qarab turish, uy yumushlarida ishtirok etish, oilaviy muammolarning kichik qismini hal etish, onaga yordam berishi kerak. Bu amaliy tajribalar orqali o‘spirin birinchi marotaba "g‘amxo‘rlik qilish", "javobgarlik his qilish" kabi otalikning asosiy psixologik komponentlarini amalda his qiladi. Oila ichidagi bunday tarbiya shakli o‘spirinning kelajakdagi parental rolga bo‘lgan tayyorgarligini kuchaytiradi.

Sport va jamoaviy faoliyatlar esa nafaqat jismoniy, balki psixologik yetuklikni ham shakllantiradi. Jamoaviy o‘yinlar va sport mashg‘ulotlari orqali o‘spirinlarda liderlik, intizom, iroda, sabr, mas‘uliyat, o‘zini boshqara olish kabi otalik uchun zarur sifatlar rivojlanadi. Sportning tarbiyaviy ahamiyati quyidagilarda ko‘rinadi. Jamoa ichidagi rolni bajarish, boshqa ishtirokchilarni qo‘llab-quvvatlash, o‘z xatosidan xulosa chiqarish, kurashchanlik va barqarorlikni shakllantirish, qoidalarga rioya qilish kabilar kiradi. Jamoaviy sport (futbol, basketbol, voleybol) o‘spirinlarga aloqadorlik hissi, hamkorlik, liderlik va mas‘uliyatni o‘rgatadi. Bu sifatlarning barchasi kelajakdagi otaning roli uchun juda muhim poydevordir. O‘spirin yigitlarda otalik xulq-atvorini rivojlantirishda zamonaviy psixologik treninglarning o‘rni beqiyosdir. Ular nafaqat nazariy bilim beradi, balki amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi. “Oila psixologiyasi” — oilaviy munosabatlar, ota-onalarning roli, kelajakdagi oilaviy vazifalar, bolalar psixologiyasi bo‘yicha dastlabki tasavvurni beradi. Empatiya va sog‘lom erkaklik haqidagi treninglar — yigitlarda mehr-shafqat, g‘amxo‘rlik, boshqalarga javobgarlik kabi fazilatlarni chuqurlashtiradi. Treninglar orqali o‘spirinlar o‘z shaxsiy sifatlarini tahlil qiladi, ijtimoiy rollarni amaliy mashqlar orqali sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi va kelajakdagi otalik rolini ongli ravishda tasavvur qila boshlaydi. O‘spirin yigitlarda otalik xulq-atvorining shakllanishi ko‘p omilli, murakkab va izchil davom etadigan psixologik jarayon bo‘lib, shaxsning biologik, emotsional, ijtimoiy va madaniy rivojlanish qonuniyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. O‘spirinlik davri jismoniy balog‘at, o‘zlikni anglashning kuchayishi, jinsiy identifikatsiya jarayonining faollashuvi hamda shaxslararo munosabatlarning murakkablashuvi bilan xarakterlanadi. Shu sababli aynan ushbu davrda kelajakdagi otalik rolga tegishli fazilatlar va tasavvurlar intensiv shakllanadi.

Bugungi globallashuv, axborot oqimining keskin kuchaygan davrida o‘spirinlar ko‘pincha erkaklikning noto‘g‘ri modellari — agressiya, hukmronlik, hissiy sovuqlik, zo‘ravonlik orqali tasvirlanadigan stereotiplarga duch kelmoqda. Shu sababli hozirgi pedagogik va psixologik yondashuvlar faqat “erkaklik”ni emas, balki insoniylik, mehr-shafqat, empatiya, g‘amxo‘rlik, mas‘uliyat va ijtimoiy yetuklikni markazga qo‘yishi zarur. Ota — faqat oilaning moddiy ta‘minotchisi yoki hukmron shaxs emas; u birinchi navbatda farzandiga emotsional tayanch, muloqotdosh, murabbiy va tarbiyachi bo‘lishi kerak. O‘spirin yigitlarda otalik xulq-atvorining shakllanishi nafaqat shaxsning o‘ziga, balki jamiyat barqarorligi, oilalarning mustahkamligi va kelajak avlodning rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan ijtimoiy-psixologik jarayondir. Demak, bugungi tarbiyaviy va psixologik ishlarda sog‘lom, yetuk, mas‘uliyatli va mehribon otalar avlodini voyaga yetkazish-jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. **Umumiy psixologiya.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. Qodirov R., Yo‘ldoshev J. **Ontogenez psixologiyasi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. G‘oziev E. **Oila psixologiyasi.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2012.
4. Jabborov R. **Yosh davrlari psixologiyasi.** – Toshkent: Universitet, 2019.
5. Abduqodirov A. **Pedagogika va psixologiya asoslari.** – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2020.
6. Ergashev R., G‘affarova N. **Oilada farzand tarbiyasi psixologiyasi.** – Buxoro: BDU nashriyoti, 2018.